

Efeitos e dimensões do "apagão" de dados

Entre 9 e 10 de dezembro de 2021 o Ministério da Saúde sofreu um “ataque hacker”, suspendendo o acesso e funcionamento de alguns sistemas de informação.

Este novo ataque causou uma indisponibilidade de dados “apagão” para a vigilância epidemiológica da pandemia de Covid-19 no Brasil. Nesta pílula, iremos abordar algumas dimensões deste apagão.

Os Sistemas de Informação em Saúde são peças fundamentais da vigilância epidemiológica dos países, por trabalharem de forma sistematizada os dados relativos à alguma doença ou agravo de interesse.

A Organização Mundial da Saúde (OMS)¹ define Sistema de Informação em Saúde como um mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de Saúde. Com base nessas informações, questões referentes à demanda e acesso, monitoramento e eventual reformulação de políticas e programas, são construídas para que atenda a estrutura organizacional do serviço de saúde e busque responder a objetivos estratégicos em diferentes níveis administrativos e operacionais para tomada de decisão.

Frente a pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde optou por criar alguns Sistemas de Informação em Saúde, como o e-SUS Notifica, sistema para notificação e acompanhamento de casos de Síndrome Gripal (SG) e o SI-PNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações), que passou também a se dedicar ao registro de aplicação de doses de vacinas para Covid-19. Além destes, sistemas já existentes como o SIVEP-Gripe, com as notificações de casos de Síndrome Respiratória Aguda e Grave (SRAG), e o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), são de grande importância para a vigilância epidemiológica da Covid-19.

As notícias mais recentes veiculadas na mídia confirmam que o “ataque hacker” não comprometeu o armazenamento dos dados destes sistemas de

¹ SOUZA, M de. Sistema de información de salud: conceptos básicos e implicaciones para las políticas de salud, International Standards for Civil Registration and Vital Statistics Systems. New York, 2011.

informação², ou seja, os dados contidos nestes sistemas não foram apagados, adulterados ou vazados.

Contudo, vale lembrar que um Sistema de Informação em Saúde é formado por pelo menos três componentes: (1) entrada/digitação de dados; (2) armazenamento dos dados e (3) disponibilização dos dados.

Ao que tudo indica, o “ataque *hacker*” realizado em dezembro de 2021 comprometeu os aspectos da entrada e disponibilização de dados, inviabilizando o acompanhamento epidemiológico da pandemia no país.

Analisamos a seguir a disponibilidade e atualização de dados dos painéis de vacinação (“vacinômetros”) mantidos pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Os painéis de dados sobre vacinação (“vacinômetros”) de Acre, Roraima, Amapá, Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás pararam de ser atualizados desde o “ataque *hacker*”, em 10/12/2021.

O painel do estado de Rondônia já estava fora do ar, desde o dia 6/12/2021, e segue indisponível.

Alguns painéis, apesar de informarem uma data de atualização recente, apresentam dados defasados. O painel de Tocantins apresenta os mesmos números desde 15/12/2021, Paraná desde 8/12/2021 e Santa Catarina ficou do dia 9/12/2021 a 8/1/2022 sem atualizações.

O acompanhamento dos dados de Mato Grosso é realizado no próprio painel do Ministério da Saúde, que ficou fora do ar entre 10/12/2021 a 26/12/2021. Contudo, mesmo com o retorno das atividades os dados apresentados atualmente no painel do Ministério da Saúde são os mesmos do dia 27/12/2021.

Desta forma, pode-se afirmar que os painéis de vacinação de 12 estados estão fora do ar ou sem atualizações desde meados de dezembro de 2021.

2

<https://oglobo.globo.com/saude/um-mes-apos-ataque-hacker-ministerio-da-saude-diz-que-integracao-entre-sistema-de-dados-foi-restabelecida-na-sexta-25347878>

Portanto, ainda que, internamente, o Ministério da Saúde possa ter acesso a dados mais atualizados ou parciais dos sistemas de informação³, a disponibilização pública dos dados destes sistemas são essenciais para a vigilância epidemiológica brasileira. Cabe destacar que esta vigilância não é realizada apenas pelas secretarias executivas de vigilância epidemiológica federais, estaduais e municipais, mas também por diversas universidades e instituições de pesquisa e pela sociedade civil.

Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) já realizava, desde antes da pandemia, o monitoramento de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) com o INFOGripe.

Com o início da pandemia, a Fiocruz conta com o esforço de grupos de pesquisadores, como o MonitoraCovid-19 e o Observatório de Covid-19, em produzir e disseminar rapidamente conhecimento, que têm como base os registros de casos, hospitalizações, óbitos e vacinação que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e com os quais puderam subsidiar ações políticas e sociais de enfrentamento à pandemia no Brasil.

As bases de dados de Covid-19, sobretudo os microdados, apresentam uma granularidade da informação, ou seja, dados detalhados e desagregados. Estes dados possibilitam a produção de alertas específicos tanto considerando grupos populacionais (faixas etárias, gênero, grupos de risco, comorbidades, etc.), quanto aspectos geográficos com informações de cada um dos municípios brasileiros. Como o sistema é padronizado, é possível realizar análises e comparações entre áreas, direcionando as ações e intervenções, remanejando recursos e auxiliando tecnicamente gestores e tomadores de decisão. Essas análises podem auxiliar na diminuição da desigualdade num país com dimensões continentais, e só são possíveis graças à estrutura dos sistemas de informação em saúde.

Sem acesso aos dados providos por estes sistemas de informação, estas iniciativas enfrentam grandes dificuldades em produzir pesquisas atualizadas de qualidade, que possam informar a comunidade científica e a população sobre características do avanço da pandemia.

3

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021-1/dezembro/nos-nunca-ficamos-no-escuro201d-diz-queiroga-sobre-dados-do-ministerio-da-saude>

Acrescenta-se que, além do "apagão" dos sistemas, sofreremos também um "apagão" de informações sobre os detalhes do "ataque *hacker*", das ações que estão sendo tomadas para a sua mitigação e das medidas que serão tomadas para a prevenção de novos ataques.

Nos últimos anos ataques cibernéticos têm sido mais comuns, tanto em instituições privadas quanto públicas. Para além do fortalecimento das estratégias de segurança digital, há de se avançar também sobre a transparência do poder público sobre estes ataques. A transparência na administração pública é princípio fundamental da democracia, pois aproxima a sociedade à administração e fortalece sua legitimidade.

A velocidade com a qual o cenário epidemiológico da Covid-19 se altera exige informações atualizadas e disponíveis em tempo hábil para construção de análises e alertas no tempo oportuno. O cenário atual é preocupante: estamos a um mês sem acesso aos dados, os sinais da retomada do crescimento de casos de Covid-19 são notáveis nas unidades de saúde, observa-se uma alta circulação de pessoas e, por fim, uma nova variante com elevado potencial de contágio está em circulação comunitária no Brasil.

Neste cenário preocupante é possível que, apenas quando as unidades de saúde apresentarem elevada ocupação e sem mais condições de atendimento adequado, medidas mais enérgicas sejam tomadas. Os dados possibilitam antecipar e melhorar esse quadro; contudo, sem os dados, nos resta apenas esperar.